

PHILOSOPHICAL SCIENCES

ЖИВОЕ СУЩЕЕ БЫТИЯ

Александров М.А.

народный депутат РФ, секретарь комитета Верховного Совета РФ

THE LIVING BEING OF EXISTENCE

Aleksandrov M.

the People's Deputy of the Russian Federation

Secretary the Comete of the Supreme Soviet of the Russian Federation

Аннотация

Статья Александрова М. А. «Живое сущее бытия» рассматривает бытие в единстве противоположных сторон: бытия всеобщего и бытия сущего, каким является наличное бытие материи в нераздельности атома и клетки. Определяя клетку как единство живого и косного вещества, автор показывает, что клетка жива, пока она одинаково с материей способна изменять сама себя. Но потому как источником движения материи является гравитация, статья обосновывает вывод о том, что гравитация, будучи источником движения материи, вместе с тем выступает источником жизни. Поскольку, вызывая деление клеток и с ним воспроизводство жизни, она становится источником всего живого на Земле: от клетки до биосферы в целостности всех царств живого.

Abstract

The article examines existence in the unity of its opposite sides: existence of universal and existence of essential, which is the present existence of matter in inseparability of atom and cell. Defining the cell as unity of living and indifferent matter, the author shows that the cell is alive, while it is capable of changing itself equally with the matter. But because the source of motion of matter is gravitation, the article substantiates the conclusion that gravitation, being a source of motion of matter, is also a source of life. Because, causing cell division and with it reproduction of life, it becomes the source of all life on Earth: from the cell to the biosphere in the unity of all the kingdoms of life.

Ключевые слова: бытие, наличное бытие, обращение частиц, атомы, клетка, физическая форма движения материи, биологическая форма движения, обмен веществ, прокариоты, эукариоты, организмы, биогеоценозы, биосфера.

Keywords: existence, existential existence, circulation of particles, atoms, cell, physical form of matter motion, biological form of motion, metabolism, prokaryotes, eukaryotes, organisms, biogeocenoses, biosphere.

Понятие бытия составляет исходную, основополагающую философскую категорию, потому что бытие всеобщее. То есть все, что существует или, иными словами, все сущее есть бытие.

Однако сущее возникает и исчезает. Так дни нашей жизни идут один за одним, но ни один не повторяет себя. Тем не менее, череда дней непрерывна и все сущее в каждом из этих дней есть бытие. Причем независимо от того, что это сущее разное. В этом отличии бытия сущего и бытия явно обнаруживается противоречивость бытия. Порождает ее противоположность бытия сущего и бытия. Состоит она в том, что бытие сущего дискретно, тогда как собственно бытие, как бытие всеобщего, наоборот, непрерывно.

Бытие, таким образом, есть единство противоположных сторон: бытия сущего и бытия. Но потому как они едины и противоположны, то, если бытие сущего есть бытие, то бытие – это не бытие сущего. Поэтому, если, например, бытие леса – это бытие деревьев, то бытие деревьев – это не бытие леса.

Противоречивость бытия раскрыл Гегель. Согласно ему, бытие является единством противополо-

ложностей, так как непрерывность бытия есть следствие дискретности бытия сущего. Обусловлено это тем, что бытие сущего, будучи дискретным, конечно, тогда как бытие, будучи непрерывным, бесконечно.

В соответствии с диалектикой Гегеля как учением о развитии, существо взаимосвязи конечного и бесконечного состоит в том, что «...оба, конечное и бесконечное, суть движение» [1, с. 213]. Этим движением является обращение сторон бытия. В силу этого конечное обращается в бесконечное, а бесконечное в конечное, что вызывает новый обратный переход сторон. В этом движении старое конечное превращается в новое конечное. Тем самым, бытие конечного сущего становится бытием бесконечного всеобщего. Потому что непрерывное порождение сущим нового сущего превращает бытие в непрерывный процесс изменения сущего. Таким образом, бытие обращается в бесконечный прогресс всеобщего как единства разного сущего.

Свидетельством истинности диалектики бытия является существование вещества во Вселенной. Его образуют частицы – фермионы. Они имеют массу покоя и поэтому эти частицы конечны. Однако наличие массы покоя вызывает излучение

фермионами бозонов – фотонов. В процессе излучения происходит переход конечного в бесконечное, ибо фотоны, не имея массы покоя, образуют заряд фермионов как форму электромагнитного поля, не имеющего границ. Но заряд обуславливает обратный переход бесконечного в конечное, так как он вызывает формирование частицами конечных атомов и молекул.

Полагая сущим конечное, Гегель рассматривает его бытие как наличное бытие. Отличительным признаком наличного бытия служит то, что оно всегда определенное бытие. Придает определенность наличному бытию качество. То есть, если качества сущего различны, различно и наличное бытие. Так атомы водорода и кислорода одинаково атомы газа, но вместе они – молекула воды.

Однако бытие сущего не только определено, но и реально. Потому как сущее – это то, что реально уже есть, существует в реальности. Но, если бытие сущего реально, то тогда реально и наличное бытие. Поэтому, по определению Гегеля: «Реальность есть качество, наличное бытие» [1, с.173].

В силу качественной определенности наличное бытие всегда является бытием некоего нечего и, тем самым, противостоит любому иному. Состоит это противостояние в том, что нечего действует. При этом его действие может быть механическим. Таким, с каким лежащий на дороге камень действует на грунт, оставляя на нем свой отпечаток. Либо тепловым, когда частица, имея заряд, излучает, испускает и поглощает, другую частицу. Изменяя своим действием иное, нечего изменяет реальность и это действие делает его действительным. То есть, будучи реальным, наличное бытие действительно.

Проявляет себя эта действительность не только в изменении иного, но и в изменении самого нечего. Так как нечего, действуя, изменяется и, тем самым, делает наличное бытие изменчивым и вследствие этого конечным. Потому как нечего, изменяясь, становится иным. Если взять атом водорода как простейший атом вещества, то его образуют две частицы – протон и электрон. При этом, в отличие от протона, электрон в атоме существует в состоянии волны. Поэтому, чем выше плотность вещества, тем короче длина волны электрона и тем ближе он к протону. В силу этих изменений при приближении плотности вещества к плотности атомного ядра, как это происходит, например, при сжатии вещества звезд, протон захватывает электрон и в итоге обращается в иное, нейтрон.

Вследствие непрерывного изменения нечего и иного наличное бытие как действительно, так и многообразно. Эту действительность всего многообразия сущего Гегель определил как реальную действительность, как существующий мир. Он писал: «Реальная действительность, как таковая, – это прежде всего... существующий мир» [1, Т 2, с.193].

Этот мир материален, ибо материя есть сущее и ее бытие есть наличное бытие как бытие сущего. Такова диалектика бытия. В нем наличное бытие как одна из сторон бытия определяет собой все многообразие форм материального мира и содер-

жание каждой из этих форм. Гегель не был материалистом, но при этом рассматривал материю как реальную действительность. Согласно этому, он, определяя ее, отмечал: «... наличное бытие... приобретающая форму материя, и... оно содержание» [1, Т 2, с.104].

Но так как бытие сущего есть бытие, бытие материи есть единство бытия сущего. Никакого другого бытия в реальной действительности быть не может, ибо в ней бытие материи является бытием всеобщего.

Материя такова, каково ее бытие. Но оно, будучи, с одной из его сторон, наличным, всегда определенное качественное бытие. Поэтому бытие материи – это прежде всего бытие частиц. Они в соответствии со стандартной теорией физики элементарных частиц делятся на фермионы и бозоны. Содержанием бытия этих частиц одинаково является излучение – испускание и поглощение одними частицами других. Но при этом излучают только фермионы, тогда как бозоны только излучаются, испускаются и поглощаются. Излучение, таким образом, изменяя качества частиц, обращает частицы, так как при испускании фермионы обращаются в бозоны, а при поглощении бозоны в фермионы.

Обращение частиц есть всеобщее движение, движение всеобщей формы. Потому как в нем возникает квантовое строение материи в единстве обратных сторон: вещества, которое образуют фермионы, и физического поля в составе полей бозонов и поля всеобщего тяготения. Будучи изменением этих сторон, движение всеобщей формы порождает Вселенную, принимая форму Большого взрыва как перехода вещества в излучение [7, с. 18-21].

Однако, как бы не изменялась материя, это никак ее не изменяет. Потому что материя бесконечна, так как бесконечно число частиц квантового строения материи. Как бесконечная, материя несотворима и неуничтожима. Поэтому ее бытие – это непрерывное изменение неизменных сторон материи: вещества и физического поля. Материя, тем самым, везде и всегда равна себе и при этом неравна, ибо каждый акт излучения ее изменяет. Будучи неизменной, материя, как Вселенная, имеющая начало, не равна материи, у которой начала нет.

Раскрывая эту объективную диалектику бытия, Гегель писал: «Наличное бытие... определено всецело отрицательно не только в отношении иного, но и в самом себе. Это его отрицание... есть бесконечное» [1, с.169]. При этом, по словам Гегеля, отрицание есть небытие, так как, переходя в иное, нечего в ином исчезает. Исходя из порождения иного исчезновением нечего, наличное бытие иного есть ни что иное, как отрицание наличного бытия нечего. В соответствии с этим Гегель заключал: «Отрицание... оно наличное бытие, качество, только определяемое посредством небытия» [1, с.172].

В бытии материи таким отрицанием бытия частиц «небытием» является обращение частиц, движение всеобщей формы. Так как оно, обращая частицы, обращает бытие фермионов и бозонов в небытие. Поскольку эти частицы, как нечего,

обращаются в иное и, в связи с этим, они уже иные, не те, какими были. Испущенный фермионом бозон перестает быть фермионом, как и бозон, когда его поглощает фермион, перестает быть бозоном. Движение всеобщей формы, отрицая наличное бытие частиц превращением частиц в иное и обращая, таким образом, бытие материи в бесконечный прогресс, выступает сущностью этого бытия или, по определению Гегеля, существенным бытием.

Сущность, отделяясь от видимости разделением бытия на существенное и несущественное, образует основание бытия [1, Т 2, с.70]. Будучи таковым, изменение сущего изменяет бытие материи. Обуславливает изменение сущего движение всеобщей формы как единство перемещения и превращения частиц. Перемещение изменяет массу свободных частиц, превращение изменение ими формы в процессе излучения частиц. Но потому как перемещаются фермионы в механическом движении, а излучают в тепловом, в момент покоя, движение всеобщей формы существует в единстве механического и теплового движения как своих обратных сторон. В силу этого при испускании частиц механическое движение обращается в тепловое, тогда как при поглощении частиц, наоборот, тепловое обращается в механическое.

Механическое движение переходит в тепловое, так как, согласно теории относительности, в нем масса покоя частиц превращается в массу движения и это изменение массы вызывает испускание свободными фермионами бозонов. При поглощении бозонов происходит обратный переход теплового движения в механическое. Так как, имея массу покоя, фермионы имеют заряд. Поэтому, поглощая бозоны, излучаемые фермионами при взаимодействии, эти частицы взаимно притягиваются или отталкиваются в зависимости от знака заряда.

В бытие материи движение всеобщей формы определяет, таким образом, непрерывное возникновение нового сущего. Поскольку, выступая основанием бытия, обращение частиц порождает все иные формы движения материи и это делает движение способом существования материи. Так как любая иная форма движения всеобщей формы есть лишь изменение сущего неизменной материи в единстве механического и теплового движения ее неизменных сторон.

Прогресс материи бесконечен, ибо непрерывно действие гравитации как источника движения материи. Одну из ее сторон составляет вещество. Однако его материализует масса и, если она масса покоя, то этой массе всегда отвечает гравитация. Поэтому действие гравитации и бытие материи неразделимы.

Вызывая Большой взрыв, это действие рождает Вселенную. К моменту, когда взрыв происходит, вещество Вселенной существует в состоянии плазмы. Тяготение массы вещества сводит его в потоки свободных заряженных частиц. При этом механическое движение плазмы определяет механический импульс частиц, который задает тяготение

плазмы, тепловое – взаимное притяжение и отталкивание частиц, обусловленное температурой плазмы [7, с.214 - 220].

Но Большой взрыв, будучи переходом вещества в излучение, мгновенно ослабляет тяготение плазмы. О масштабе можно судить по изменению массы лептонов в ходе нуклеосинтеза, то есть к концу первой секунды после взрыва. Так масса промежуточных τ -лептонов и мюонов составляет 3536 и 206,7 масс электрона. Преодолевая слабеющее тяготение, механический импульс частиц вызывает непрерывное расширение плазмы. Так же мгновенно Большой взрыв изменяет температуру плазмы. Уже к концу первой секунды после взрыва она падает с 10^{32} К до 10^{10} К [4, с.231]. В результате возникают фундаментальные взаимодействия частиц: электрослабое, сильное и электромагнитное.

Эти изменения вещества и физического поля в единстве поля всеобщего тяготения, реликтового излучения Вселенной и излучения заряженных частиц плазмы обращают обращение свободных частиц в движении всеобщей формы в обращение сторон материи, вещества и физического поля, какие эти частицы сами и образуют. Тем самым Большой взрыв, изменяя бытие частиц, изменяет содержание движения всеобщей формы, им во Вселенной становится распад и интеграция вещества как иное бытие частиц.

Изменяет бытие частиц изменение массы, ее обращение из нестабильной в стабильную при распаде вещества. Излучение и распад вследствие равенства и неравенства материи самой себе одинаково излучение, но разное. В отличие от излучения, распад изменяет массу покоя и с ней излучение частиц. Поэтому продуктами распада вместе с бозонами оказываются фермионы, прежде всего, нейтрино. Но распад вещества при поглощении фермионами фермионов идет до момента, когда масса частиц становится стабильной. То есть той, тяготение которой больше уже не может вызвать распад вещества.

Стабильные частицы образуют стабильные системы частиц. Первыми из них возникают нуклоны. Они имеют два состояния: протона и нейтрона, и при изменении массы покоя переходят из одного в другое. Согласно стандартной модели рождения Вселенной, завершается формирование нуклонов в процессе распада и интеграции вещества на первой секунде после Большого взрыва.

Изменение сущего изменяет бытие материи. Определяет это изменение основания бытия материи – движения всеобщей формы. Оно принимает форму движения корпускулярно-волнового дуализма, что делает бытием микромира непрерывное изменение его объектами обратных состояний частицы и волны. Но, будучи обращением в иное движения всеобщей формы, это иное движение остается единством механического и теплового движения как перемещения и превращения равно свободных и связанных частиц.

При этом, если распад вещества, изменяя массу покоя частиц, исключает равновесие движения всеобщей формы как обращение фермионов и

бозонов в форме, неизменной для них, то в движении в форме корпускулярно-волнового дуализма это равновесие достигается. Так как в нем масса покоя и с ней форма фермионов и бозонов остается постоянной, ибо изменения частицами массы в механическом движении уравниваются в обратном ему. Это делает массу частиц переменной, но, как масса покоя, она стабильная. Поэтому стабильная масса – масса равновесной материи в неделимости вещества и поля, поскольку постоянная масса покоя придает такое же постоянство заряду частиц.

В соответствии с этим равновесным становится и движение физической формы как форма движения физических тел. Так же, как физические тела – это иное частиц, движение тел есть иное корпускулярно-волнового дуализма, его отрицание. В отличие от частиц, масса атомов и других тел постоянна, и они в основном, равновесном состоянии не излучают. Излучают лишь частицы тел. Но частицы не участвуют в механическом движении тел, поскольку изменение координат тел не изменяет координат частиц, а тела не участвуют в тепловом движении частиц, ибо масса физических тел постоянна. Поэтому в движении физической формы механическое и тепловое движение взаимно обособляются как относительно самостоятельные. В этом состоит отрицание движением тел корпускулярно-волнового дуализма частиц. При замыкании излучения частиц в собственном пространстве-времени тел физические тела, атомы и молекулы, существуют как закрытые системы.

Бытие физических тел есть бытие равновесной материи. Однако частицы ввиду переменной массы всегда неравновесные. Поэтому материя существует в равновесии только лишь в системах частиц или тел, физических и небесных. Так как в системах частиц равновесно тепловое движение частиц, в системах тел механическое движение тел, в том числе, небесных.

Тем самым равновесие тел и систем тел не означает равновесия материи как единства ее сторон. Одну из них, вещество, образуют конечные фермионы. Поэтому вещество дискретно, и, как сторона материи, оно также несотворимо и неуничтожимо. Это означает, что, чем выше плотность вещества физических тел, тем она ниже в межгалактической среде. Так плотность вещества атомных ядер составляет 10^{14} г/см³., среды – 10^{-29} г/см³. Из несопоставимости плотности следует, что интеграция вещества увеличивает его дискретность.

Поля бозонов в составе физического поля, как другой стороны материи, образуют частицы – бозоны в состоянии волны. Так как волна не имеет границ, дискретность полей определяет различие параметров волн. То есть, чем ближе поле к физическому вакууму, тем оно менее дискретно.

Во Вселенной физическое поле существует как единство поля всеобщего тяготения и реликтового излучения. Но оно, будучи электромагнитным полем, непрерывно взаимодействует с излучением свободных частиц. Поэтому такие тела, как атомы, возникают только через 10^4 лет после Большого взрыва, тогда как нуклоны к концу первой секунды.

Однако, замыкая излучение в системах частиц, интеграция вещества уменьшает дискретность реликтового излучения, и, тем самым, приближает его к физическому вакууму.

Таким образом, интеграция вещества увеличивает его дискретность, но при этом уменьшает дискретность физического поля. В результате материя по мере своей эволюции сама становится все более неравновесной и дискретной, ибо интеграция вещества делает ее деление на равновесную и неравновесную все более глубоким. Свидетельство этому ускоренное расширение Вселенной, разбегание галактик, а также непрерывное падение температуры реликтового излучения с 10^{32} К до нынешней, равной 2,7 К.

Однако, чем глубже интеграция вещества, тем сильнее гравитация и с ней взаимодействие сторон материи. Обусловлено это двойственной природой гравитации. В бытии материи исключительным физическим носителем силы является масса вещества, в связи с чем масса выступает потенциальной силой. В качестве силы масса проявляет себя как гравитация, ибо состоит проявление этой силы в изменении массы, то есть в изменении силой самой себя. Поэтому действительность гравитации определяет состояние вещества. Если вещество стабильно и масса сущего постоянна, гравитация действует как механическая сила. При условии, что вещество нестабильно и масса переменная, гравитация действует как тепловая сила, в форме квантово-механических сил.

Как механическая и тепловая сила, гравитация в равной мере составляет единство сил притяжения и отталкивания. В качестве механической силы она есть единство тяготения и силы тяжести, потому как при постоянной массе тел эти силы равны и противоположно направлены. Этим же единством обратных сил являются квантово-механические силы. Так как та сила, с которой взаимно притягиваются или отталкиваются заряженные частицы, при равной величине заряда и радиуса взаимодействия частиц неизменно одинакова.

Единство гравитации определяет собой единство массы как стабильной и нестабильной. Таким единством является переменная масса частиц в составе стабильной массы покоя и нестабильной массы движения. Потому что, будучи разными, эти массы неразделимы. Они разные, так как изменение одной из них не зависит от изменения другой. Но при этом едины, ибо масса движения – это иное массы покоя, ее изменения в движении частиц. Поэтому массу движения определяет механический импульс свободных стабильных фермионов, какой они приобретают как продукты распада вещества. Тем самым импульс частиц всегда направлен обратно тяготению и по величине переменный, потому как в процессе распада вещества тяготение неуклонно слабеет.

Изменение массы движения не может, тем не менее, изменить величины заряда, так как частицы излучают в точках текущих координат в момент покоя. В силу этого, когда масса движения возрастает, излучение становится более интенсивным, но, не

изменяя массы покоя частиц, оно не изменяет заряда.

Однако обусловленность эволюции Вселенной равновесием гравитации, каким является постоянство массы покоя и заряда частиц, разделяет эволюцию материи и Вселенной. Происходит разделение в бытие звезд.

Звезды порождает движение корпускулярно-волнового дуализма частиц в единстве его обратных сторон – неравновесного ускоренного механического движения, перемещения частиц, и равновесного теплового, излучения частиц. Но так как одно из них равновесно, а другое нет, это различие делает движение корпускулярно-волнового дуализма неопределенным, движением перехода от корпускулярного состояния частиц к волновому и, наоборот.

Звезды, в отличие от частиц, равновесные, ибо равновесны атомы звезд. В качестве таковых они образуют галактики – системы звезд. Но, несмотря на равновесность звезд, галактики неравновесные, потому что масса звезд, как и масса стабильных частиц, переменная.

Равновесие звездам придает равновесие движения физической формы, в котором звезды существуют. В нем гравитационное сжатие и излучение звезд взаимно уравнивают себя, как механическое и тепловое движение звезд. Гравитационное сжатие, однако, вызывает распад частиц звездного вещества. Он, непрерывно изменяя массу покоя частиц, делает массу звезд нестабильной и, тем самым, переменной, так как дефектную массу уносит с собой излучение звезд. Переменность массы звезд обуславливает неравновесность галактик. Но в неравновесных галактиках равновесные звезды существуют сугубо в разном движении: собственном равновесном движении физической формы и мировом неравновесном ускоренном движении всеобщей формы, в котором Вселенная ускоренно расширяется. Поэтому звезды так же, как и частицы, существуют в одинаково неопределенном движении.

При этом, если в неопределенном движении частиц материя выходит из основания своего бытия, движения всеобщей формы, то в бытии звезд материя возвращается в это основание, в чем состоит непреходящее условие равновесия материи, неравновесность и дискретность которой лишь углубляются по мере эволюции. Тем не менее, во Вселенной это равновесие недостижимо, ибо в ней состояние звезд так же неопределенно, как состояние частиц.

Обусловлено это массой звездного вещества, так как бытие звезд, масса которых около двух масс Солнца и больше, есть единство обратных состояний звезд и черных дыр. Они обратные, потому что, если частицы звезд связаны в системы, то в черных дырах частицы свободны, как продукты распада систем частиц звезд. В связи с этим бытие черных дыр – это ничто бытия звезд, ибо, при переходе в состояние черных дыр звезды из Вселенной исчезают.

Вселенную и черные дыры связывают, тем самым, лишь поля тяготения. Однако они позволяют

черным дырам в процессе поглощения ими вещества и излучения Вселенной изменением собственной массы изменять во Вселенной поле всеобщего тяготения. Таким образом, обращая звезды в ничто, материя в бытие звезд переходит от бытия связанных частиц звезд к бытию свободных частиц в черных дырах в движении всеобщей формы. Поэтому меру перехода материи в состояние равновесия можно определить только как меру перехода от интеграции вещества во Вселенной к распаду вещества в черных дырах.

Из обращения распада вещества в интеграцию и интеграции вещества в распад следует, что движение материи во всех его формах есть самодвижение. Так как источником движения материи служит сама материя, масса вещества. Она, изменяясь, изменяет гравитацию, и эта сила вызывает движение материи. В нем бытие материи становится реальностью непрерывного изменения бытия сущего, что делает бытие сущего бытием материи

Но при этом бытие материи – это не бытие сущего. Оно разное, потому что, если бытие материи есть непрерывное обращение вещества и излучения в движении всеобщей формы как движению материи, то бытие сущего замыкает это движение в системах частиц, как тепловое движение частиц, а в системах тел, как механическое движение тел. Поэтому, если эти обратные движения в бытии материи едины, то в бытии сущего они обособлены в силу замкнутости систем стабильного вещества. Это позволяет равновесному сущему, системам частиц и тел, физических и небесных, быть неравновесной материей, выступая при этом обратным равновесным состоянием материи.

Отделение бытия сущего от бытия материи, таким образом, показывает, что распад вещества во Вселенной, которую он порождает, необратим. Потому что, если исходить из изменения массы лептонов в ходе нуклеосинтеза, масса нестабильного и стабильного вещества Вселенной несопоставимы. Но так как тяготение массы нестабильного вещества задает в момент его распада импульс стабильного, масса стабильного вещества не может уравнивать полученный импульс независимо от своей интеграции в системы частиц и тел. В силу этого галактики Вселенной разбегаются, и тем быстрее, чем слабее тяготение между ними по мере взаимного удаления.

Интеграция вещества, возникая вследствие его распада, приводит ко все большему нарастанию гравитации. Но так как распад вещества во Вселенной необратим, гравитация не способна изменить бытие неравновесной материи в нераздельности ее сторон иначе, как изменением бытия равновесного сущего. Поскольку в расширяющейся Вселенной, материя лишь в этом обратном своем состоянии может стать равновесной. Гравитация поэтому, продвигая материю к равновесию сторон, обращает там, где это допускает Вселенная, физическую форму движения в биологическую форму. В движении новой формы материя, в отличие от предыду-

шей физической формы, достигает равновесия вещества и излучения, механического и теплового движения, но в бытии сущего.

Этот переход глубоко закономерен, ибо все бытие материи как единства многообразного сущего подчинено гравитации, действие которой непрерывно так же, как существование вещества, и в силу этого мгновенно. Поскольку оно начинается в тот же момент, когда нарушается равновесие систем частиц и тел, соединенных гравитацией в одно целое. Это действие гравитации делает закон всеобщего тяготения основным законом бытия материи. Согласно ему, законы сохранения, будучи законами равновесия сущего, определяют бытие сущего.

Действие гравитации и законы этого действия одинаково действительны как для материи, так и неравной ей Вселенной. Поэтому Вселенная однородна и изотропна. Соответственно этому клетки живого вещества на 98 % состоят из атомов и молекул косного вещества, прежде всего воды.

Но законы раскрывают случайности, обратная сторона необходимости, задаваемой законом. Такой закономерной случайностью стало возникновение жизни в Солнечной системе. Оно случайно, потому что Солнце только одна из множества звезд, масса которых и с ней излучение сопоставимы с солнечным. Однако порождение им жизни настолько закономерно, насколько действительны законы бытия материи и ее сущего.

Из существования Солнечной системы следует, что, в отличие от других звезд, Солнце и планеты, возникая из единого газопылевого облака, образуют равновесную систему и она, как таковая, определяет появление жизни. Так как жизнь становится мерилем равновесия, ибо равновесие биологической формы движения отражает в себе равновесие Солнечной системы. В ней масса Солнца чуть менее 99,9% массы всей системы. Поэтому, несмотря на то что излучение уносит 4,3 млн. т. вещества Солнца за одну секунду, его массу можно считать постоянной в период каждого 11-летнего солнечного цикла. Подтверждает это солнечная постоянная, характеристика цикла. Она показывает, что излучение Солнца так же постоянно, как его масса. В силу своего равновесия Солнце, как и другие такие же звезды, не изменяет светимости миллиарды лет.

Но Солнце – ядро Солнечной системы. В ней тяготение массы Солнца, с одной стороны, определяет движение планет, с другой же, излучение. Поэтому в Солнечной системе гравитация уравновешена как механическая и тепловая единая сила. Это делает жизнь следствием гравитации, потому что при всяком изменении орбиты Земли и с ней излучения Солнца жизнь неизбежно должна исчезнуть. Более того, возникнуть жизнь может тоже только на Земле, так как клетка может стать равновесной только в равновесной среде Земли.

Земля равновесная, потому что такова гравитация в Солнечной системе как сила, определяющая соотношение массы и температуры ее планет. Бу-

дучи такой силой, тяготение Солнца задает соответственно массе планет орбиту и с ней температуру каждой из них. Из всех этих соотношений оптимальным для жизни стало соотношение массы и температуры Земли, поскольку на ее орбите достигается необходимый температурный режим. Жизнь поэтому обнаружена только в Солнечной системе и только на Земле.

Уникальность жизни, однако, заключена не в том, что она сосредоточена на Земле. Жизнь уникальна, потому что клетка, обращаясь, в отличие от атома, в открытую систему, не может одинаково с ним быть неравновесной материей. Поэтому преобразование косного вещества в живое становится неотъемлемым атрибутом не просто возникновения, но и существования жизни. Это делает ее сущностью воспроизводства жизни, непрерывное преобразование неживого в живое, в связи с чем смысл жизни состоит в соответствии жизни сущности. На основании именно такого ее понимания Ф. Энгельс писал: «Жизнь есть способ существования белковых тел, и этот способ... состоит по своему существу в постоянном самообновлении... этих тел» [2, с. 82].

Ответа на вопрос о том, каким образом неживое превращается в живое, у науки пока нет. Но если в соответствии с сущностью жизни началом жизни считать деление клетки, тогда можно утверждать, что той «жизненной силой», которая вызвала появление жизни, является гравитация.

Делятся все клетки, ибо деление клетки кладет начало воспроизводству жизни всех организмов независимо от того растительные они или животные, существуют с древнейших времен либо появились много позже, образуют они одноклеточный организм или многоклеточный. Когда функции клеток другие, они могут не делиться. Если клетки делятся, то происходит это при одном и том же обязательном условии: удвоении массы ДНК, масса которой составляет от 50 до 70% массы разных клеток.

Образуя открытые системы, клетки способны существовать лишь только при условии равновесия с окружающей средой. Достигается оно посредством обмена веществ в процессе фотосинтеза и биосинтеза белка. В этих процессах, в частности, при фотосинтезе из неорганических веществ, прежде всего таких, как углекислый газ и вода, синтезируются органические вещества.

Но вещество, неорганическое и органическое, будучи стороной материи, одинаково несотворимо и неуничтожимо. Поэтому в процессе обмена веществ оно может изменить только форму, из атома стать молекулой либо ионом, как и наоборот. В связи с этим удвоение массы ДНК клетки может произойти лишь посредством химического превращения вещества среды. Однако в химических превращениях вещество клетки и среды неизменно косное, потому что живым веществом является клетка, но не вещество клетки.

Будучи, в отличие от атомов, системой атомов, клетка становится живой вследствие деления собственной массы, ибо ее нарастание не менее чем в

1,5 раза в силу удвоения массы ДНК нарушает равновесие клетки и среды, и это обращает косное вещество в живое тем, что косное вещество разделение своей массы превращает в акт разделения клетки и, тем самым, делает клетку живой.

При этом, если амеба двигается, дышит, питается, реагирует на раздражители, то такой она становится, если исходить из ее ДНК, в силу разделения ДНК, но никак не от того, что эти функции в ДНК записаны. Потому что без разделения ДНК клетка просто не делится, так как записывают функции клетки изменения массы ДНК. Поэтому первичным в делении клетки как начале жизни является не превращение косного вещества клетки в живое в процессе обмена веществ, а изменение в этом процессе живой клеткой массы косного вещества ДНК.

Это ставит вопрос о различии живого и косного вещества. Оно не может состоять в том, что живое движется, так как материя существует в движении и движется всякое нечто: частицы, атомы, Земля и все живое на ней, в том числе, одноклеточная амеба. То, что она, как любой организм, дышит и питается тоже различие сугубо внешнее, ибо существо процессов дыхания и питания состоит в обмене веществ. Но содержание этого обмена – это лишь иное превращение вещества в иной, биологической форме движения, в котором вещество только продолжает превращение, начатое в движении всеобщей формы. Поэтому при непрерывном изменении вещества различается не само вещество, которое, как сторона материи, неизменно, а формы превращения, от распада и интеграции вещества до химических реакций атомов и молекул. Одинаково с этим реакция живого на изменения среды не является чем-то присущим исключительно ему. Так как, если при падении температуры листья желтеют, то вода замерзает, что никак не зависит от того, какое это вещество: живое или косное.

Однако, будучи неизменным в бытии материи, вещество в бытии живого неминуемо разное в силу того, что живое вещество имеет клеточное строение, тогда как косное – атомно-молекулярное. Но материя неделима, и вместе с ней вещество тоже неделимо, ибо клетка состоит из косного вещества. Объединяет вещество масса как его количественная мера, разделяет изменение веществом качеств вследствие более сложной организации живого вещества.

Единство различного вещества в бытии живого существа обращает клетку в единство противоположностей живого и косного вещества. Поскольку в ней живое вещество отрицает косное тем, что обращает в небытие бытие косного, обращая его в иное. Но потому как вещество в живое обращается в движении биологической формы, содержание которого состоит в обмене веществ, то, как только обмен веществ прерывается, косное вещество отрицает живое, обращая живое в косное, а жизнь в смерть клетки. Поэтому бытие живого, как и любого существа неизменно конечно. Стать другим бытие живого не может, ибо законы бытия всего существа – это законы сохранения и прежде всего закон

сохранения массы и энергии. Все они выступают как законы равновесия, потому что бытие всякого существа законы сохранения ограничивают равновесием существа и, если оно нарушается, восстанавливает равновесие изменение существа, в частности, превращение живого вещества в косное, клетки в атом.

Это изменение существа, будучи регрессом существа, не является регрессом материи, так как сущность бытия и бесконечного прогресса материи состоит в движении всеобщей формы и все формы движения, какие оно порождает, есть только изменяющиеся явления неизменной сущности материи.

Во взаимосвязи движения материи и его форм движение биологической формы выступает отрицанием движения физической формы, в связи с чем оно есть и отрицание отрицания движения всеобщей формы. Но это означает, что движение материи как движение всеобщей формы достигает в биологической форме движения качественно нового рубежа бесконечного прогресса материи, воплощая себя в возникновении жизни.

Заключается качественный скачок в переходе материи от существования в закрытых системах, атомах и молекулах, к открытым системам, клеткам. Это становится началом преодоления неравенства материи самой себе. Поскольку, если атом остается неизменным при химических превращениях вещества, то клетку, напротив, непрерывно изменяет обмен веществ. Показывает это бытие клетки как живого вещества, потому что, в отличие от нее, атом возникает как продукт распада и интеграции вещества во Вселенной, тогда как клетка – это продукт распада и интеграции вещества самой клетки. То есть живое вещество живо, пока оно способно одинаково с материей изменять себя.

Но так как в живое вещество обращается косное, то распад и интеграция вещества во Вселенной и клетке неразделимы. Следует это из неразделимости явления фотоэффекта и фотосинтеза, как формы обмена веществ. Фотоэффект сопровождается возбуждением атома при поглощении фотона, поскольку один из электронов атома, поглощая фотон, покидает атом, что превращает атом в ион. При фотосинтезе фотоэффект тоже возникает, так как при поглощении фотона молекулой хлорофилла клетки электрон, поглотивший фотон, так же покидает молекулу, как и атом при явлении фотоэффекта. Но при всей неразделимости содержания явления фотоэффекта и фотосинтеза – это процессы сугубо разные. Потому что явление фотоэффекта дискретно, фотосинтез клетки непрерывен, вследствие чего фотоэффект является лишь моментом фотосинтеза клетки, как существа, отличного от атома.

Составляя содержание движения всеобщей формы, распад и интеграция вещества при обращении движения в биологическую форму продолжают быть его содержанием, но уже не как способа существования материи, а как живого существа. В связи с этим содержанием биологической формы движения является распад и интеграция вещества посредством обмена веществ как нераздельного процесса

разложения и синтеза вещества, в котором тепловое движение частиц систем и механическое движение систем частиц в химических превращениях атомов и молекул обращают косное вещество в живое, делящееся.

Упорядочивает процесс диссимиляции и ассимиляции косного вещества строение клетки, ее структурная организация, как продукт этого процесса, ибо в нем она возникает и развивается. Поэтому все клетки, начиная с древнейших, и те, что возникли уже позже, по сути, имеют одинаковое строение. Поскольку отсутствие у древнейших клеток ядра никак не означает изменения присущего клеткам способа существования, обмена веществ.

Однако, будучи одинаковыми по строению, клетки так же неповторимы, как и порождаемое ими разнообразие растительного и животного мира. В этом находит отражение двойственность любого сущего, каким является клетка. Во Вселенной одинаковые атомы водорода и гелия образуют разные между собой звезды. На Земле клетки составляют одинаковую основу всех клеточных форм жизни независимо от различных растений и животных или каждого из них.

Проистекает двойственность сущего из его материальности, ибо всякое сущее, будучи одинаково материально, всегда поэтому есть единство вещества и излучения, фермионов и бозонов. Но, с другой стороны, это материя, которая существует своим, особым способом, каким становятся те или иные формы движения с разным взаимодействием вещества и излучения.

Будучи материальной, клетка является системой физических тел, атомов и молекул живого вещества. В живое его обращает обмен веществ, когда в нем атомы и молекулы косного вещества среды, существуя как закрытые системы,

изменяют в химических превращениях качества и в итоге обобществляются в собственном тепловом и механическом движении в открытую систему, какой является клетка. Но любая система существует, пока она равновесная. Таковой клетку делает обмен веществ, ибо он возможен лишь как равновесный процесс энергетического и пластического обмена, в котором излучение и перемещение обращающегося клеточного вещества, его тепловое и механическое движение взаимно уравновешивают себя одинаково с движением свободных частиц.

Однако жизнедеятельность клетки заключается в изменении самой себя. Поэтому, существуя, клетка непрерывно нарушает собственное равновесие, но обмен веществ так же непрерывно это равновесие восстанавливает, поскольку возникает обмен веществ в момент, когда клетка неравновесная. Обусловлено это отличием клетки и атома как систем. Клетка – открытая система, тогда как атом – закрытая, и его равновесие от того равновесна среда или нет не зависит. Но, как среда изменяет атом, например, при возникновении фотоэффекта, так равновесие среды восстанавливает равновесие клетки лишь потому, что среда существует и она равновесная. В силу взаимосвязи клетки и среды

равновесие клетки никаким иным, кроме как динамическим, быть не может и состоит его динамика в том, что равновесие клетки, как и равновесие свободной частицы, есть непрерывный переход косного вещества среды в живое в процессе обмена веществ, такой же непрерывный, как излучение свободной частицы, в момент которого неравновесная частица достигает равновесия.

В бытии материи клетка возникает как иное атома. Поэтому она, как сам атом, состоит из неизменного ядра и изменяющейся оболочки, какой в клетке является цитоплазма. Так же, как ядро атома составляют нуклоны в состоянии протона или нейтрона, определяется которое комбинацией трех кварков, двух одинаковых и одного отличного от этих двух, ядро клетки в основном состоит из четырех разных нуклеотидов, нуклеиновых кислот. Они образуют одну или большее число молекул ДНК, которые сосредоточены в ядрах клеток в составе хромосом. Но, если атомы отличаются числом нуклонов, то клетки одинаковы, ибо одинаковы нуклеотиды ядер всех клеток, в связи с чем клетки организмов и тканей какого-либо одного из них различаются лишь им присущим составом белков. Этим обуславливается неповторимость одинаковых клеток.

Достигается однообразие разных организмов упорядочением молекулой ДНК состава синтезируемых белков и придания, таким образом, уникальности каждому организму вследствие уникальности состава образующих его белков. Происходит упорядочение синтеза белков на основе кода ДНК, каким является комбинация трех из четырех нуклеотидов клетки. Код ДНК кодирует полный состав белков каждой конкретной клетки, и она синтезирует эти белки в форме и порядке, установленном кодом ДНК как ее генетическим кодом.

Эволюцию живого определяет воспроизводство клетки, ибо происходит оно посредством деления клетки. В этом состоит основное различие живого и косного вещества, так как всякий робот может действовать, но никакой робот не может изменить себя сам. Однако, будучи веществом, фермионами, клетка сама в себе может изменить лишь массу, поскольку изменение массы на основе кода ДНК исключает для нее любые иные изменения. Поэтому деление клетки есть только изменение клеткой массы клеточного вещества.

При делении митотическим способом, характерным для основной части клеток, началом деления становится момент завершения удвоения массы ДНК. К этому моменту клетка образует систему, каждая хромосома которой состоит из двух сестринских хроматид. При этом равновесие живого вещества клетки поддерживает обмен веществ, иначе, будучи открытой системой, она не может существовать. Но обмен веществ, изменяя массу, вызывает перераспределение клеточного вещества. Так как, когда масса изменяется, хромосомы делятся, и каждая из сестринских хроматид хромосом перемещается к противоположным полюсам клетки, где они заново обращаются в хромосомы, но ядер дочерних клеток. Происходит перераспределение

клеточного вещества в механическом движении, которое отражает тепловое движение клетки, изменение ею массы.

Тем самым родительская клетка преобразуется в систему в составе двух

идентичных дочерних клеток. Так как они уравнивают себя, эта система существует в равновесном состоянии. Однако, следуя законам сохранения, как законам равновесия, вещество родительской клетки дальше уже изменяться не может. Потому что так же, как вода в сообщающихся сосудах при достижении равновесия прекращает движение, равновесие клетки прекращает в ней обмен веществ. Но в тот момент, когда обмен веществ прекращается, живое вещество клетки обращается в косное.

Согласно своему строению, живое вещество существует, пока движется, изменяет себя посредством обмена веществ, косное, наоборот, пока покоится, остается таким, каким оно есть. Вследствие этого косное вещество существует в составе равновесных и поэтому неизменных систем, какими являются атомы и молекулы. Но родительская клетка такой системой быть не может, ибо в ней атомы и молекулы дочерних клеток не взаимодействуют между собой. По этой причине сохранение равновесия, требуемого для существования обеих из них, возможно каждой клеткой только отдельно. В результате родительская клетка делится и разделяет ее разделение излучения и перемещения атомов и молекул косного вещества дочерних клеток.

При этом так же, как при делении живого вещества, изменение им массы обращает живое вещество в косное, изменение массы косного вещества в ходе деления родительской клетки обращает клеточное вещество в живое. Потому как в каждой из возникших клеток восстанавливается обмен веществ. Но если изменение массы есть вместе с тем изменение гравитации, то тогда обращение обратных сторон клеточного вещества подтверждает значение гравитации как источника жизни реальностью самой жизни.

Этого не может исключить существование никаких иных клеток: ни тех, что делятся способом, отличным от митоза, ни тех, что вообще не делятся. Так как всякая клетка жива лишь тогда, когда она изменяет массу. Но ее изменение неизбежно вызывает деление массы, ибо масса является носителем гравитации как источника движения материи. Оно изменяет всякую массу, уменьшая либо увеличивая ее при распаде или интеграции вещества, вплоть до момента, когда гравитация как механическая и тепловая сила формирующейся массы не будет уравновешена, причем независимо от того, какое вещество, живое или косное, эту массу образует, ибо, как количество, масса не имеет качества.

Если клетки делятся, равновесие достигается равновесием клеток, если нет, равновесием организмов, так как неспособные делиться клетки периодом обращения своего клеточного вещества из живого в косное определяют жизнь организма. В соответствии с этим в организме, например, человека не

делятся клетки сердечной мышцы и нервных тканей, но человек при этом стареет.

Существование клетки реально, потому что действительно. Заключается ее действие в изменении самой себя. Но поскольку клетка материальна, то из этого равенства материи самой себе в биологической форме движения следует, что возникновение Вселенной, как прогресс материи в движении физической формы, и возникновение биосферы на Земле, в пространстве Вселенной, равно обусловлены гравитацией, как единственным источником движения материи. Гравитация рождает биосферу, будучи силой, которая косное вещество среды обращает в живое вещество клетки делением массы клеточного вещества. Но потому как это деление, нарушая равновесие биологической формы движения, клетки и среды, пробуждает к жизни тем большее число клеток, чем в большем числе они делятся, гравитация вызывает цепную реакцию жизни везде, где это допускает вещество среды. Тем самым жизнь становится такой же неодолимой и непрерывной, как и ее источник – гравитация.

Если исходить из того, что древнейшие клетки, прокариоты, возникшие еще в архее, 3,5–3,8 млрд лет назад, по-прежнему существуют неизменными в форме бактерий, то тогда вещество среды, в которой эти клетки зародились, и поныне тоже остается неизменным. Этим веществом является вода.

Значение воды для возникновения жизни состоит в том, что в воде жизнь возникает, в связи с чем в отсутствии воды нет и самой жизни. Эта взаимосвязь обусловлена уникальностью воды как вещества и широтой ее распространения на Земле, более 70% поверхности которой находится под водой. На долю воды поэтому приходится в среднем не менее 2/3 общей массы большего числа ныне существующих клеток независимо от различий между ними.

Так как атомно-молекулярное строение земного вещества неизменно, то оно так же неизменно равновесно. Вместе с тем одно из свойств воды состоит в изменении своего атомно-молекулярного строения в процессе диссоциации, когда одна молекула воды обращается в два разных иона. При этом в обычных условиях степень диссоциации воды мала, но заметно растет при увеличении температуры воды либо растворении в ней других веществ: солей, кислот или щелочей. В силу этого процесс диссоциации, нарушая равновесие воды в точке диссоциации, нарушает равновесие среды, которая изменяется до момента его восстановления. Для этого, следуя законам сохранения, требуется, чтобы еще одна молекула воды обратилась в те же самые ионы, и тогда четыре иона могут образовать две новые молекулы воды, неотличимые от прежних.

Потому как можно считать, что воды в мантии Земли в 10-12 раз больше, чем в Мировом океане [6], то способность воды существовать в форме ионов, определяя возникновение воды в глубине Земли, определяет и ее возможность порождать жизнь на поверхности земной коры. Поскольку, несмотря на то что земная кора непрерывно изменяется, диссоциация воды неизменно делит воду на

«живую» и «мертвую», то есть на ту, которая изменяется, и на неизменную, неотличимую от неизменного косного вещества.

В этой разнице воды заключается возможность зарождения в ней жизни, ибо, когда диссоциация воды нарушает равновесие среды, физической формы движения материи, его восстановление в точке диссоциации требует удвоения массы вещества в такой точке. Но так как двойная масса вещества не позволяет образовать в точке диссоциации одну молекулу воды, эта масса делится и, тем самым, вновь нарушает равновесие среды, но уже в двух разных точках. Далее процесс диссоциации воды обретает форму цепной реакции, в которой каждая точка диссоциации преобразуется в две новые. Распространение этой реакции определяет температура и химический состав воды. Поэтому эволюция Земли, изменяя параметры воды, тем или иным образом порождает жизнь, клетки.

Таким образом, как физическая форма движения материи есть следствие нарушения равновесия сторон материи в движении корпускулярно-волнового дуализма, так его биологическая форма, жизнь, такое же следствие нарушения равновесия, но физической формы движения. Однако, в отличие от свободных частиц, атомы и клетки одинаково равновесны. В силу этого жизнь имеет свою обратную сторону – смерть, которая также есть нарушение равновесия, но уже биологической формы движения, обмена веществ, ибо, если он прекращается, клетка обращается в атомы. Нераздельность обратных форм движения, живого и косного вещества преобразует непрерывную цепь жизни в единство жизни и смерти, в котором жизнь и смерть равно опосредуют себя.

Это единство движения материи отражает единство его форм, каждая из которых отражает ту, из какой она возникает, как свое объективное основание. Тем самым всякое сущее независимо от формы движения есть отражение того нечего, которое в этом сущем обратилось в иное, в связи с чем клетка отражает атомы так, как атомы клетку. Такое взаимное отражение обратного объединяет геологическую историю и эволюцию живого в единое бытие биосферы.

В эволюции клетки значение эволюции планеты обусловлено значением в существовании клетки обмена веществ. Протекает он в форме одновременно идущих окислительно-восстановительных биохимических реакций, в которых электроны атомов становятся свободными и переходят в состав других атомов, что изменяет состав клеточного вещества. То есть, в сущности, обмен веществ является переносом свободных электронов. Поэтому среда, где имеется жизнь, должна была быть способна порождать и поддерживать потоки электронов.

Первоначально такую среду образовали горячий океан и бескислородная атмосфера архейской эры Земли. В этих условиях возникают первые клетки – прокариоты, ибо у них обмен веществ не

требовал присутствия кислорода, так как все необходимые клеткам вещества содержала в себе водная среда.

Но уже в архее возникают клетки, обмен веществ которых происходит в процессе фотосинтеза и сопровождается выделением в атмосферу свободного кислорода, а также появлением в косном веществе среды биогенного углерода как продукта окисления углекислого газа атмосферы. Изменяет обмен веществ изменение среды. В ней, чем активнее формировались континенты, тем менее насыщена углекислым газом становилась атмосфера. В результате, чем более понижалась концентрация парниковых газов, тем больше росла интенсивность солнечного излучения и шире распространялся фотосинтез.

Однако в обмене веществ не менее значимыми, чем кислород, являются металлы во всем своем многообразии. Поэтому эволюция Земли, кардинально изменив химический состав океана, в той же мере изменила состав клеточного вещества, который, как отражение среды, и не мог быть никаким иным. По тем оценкам, которые существуют «контрастно высокое содержание металлов в человеческой плазме по отношению к их концентрации в морской воде (Fe 22300/0,5-20; Zn 17200/80; Cu 16500/10; Mo 10000/100; Cr 55/4; V 200/40; Mn 110/0,7 нмоль/л) отражает два исторических процесса: химическое обеднение водной среды и формирование биологических механизмов накопления и удержания металлов внутри клетки и в экосистеме» [5].

Возникновение этих двух процессов в одинаковой мере предопределило существование Земли в составе Солнечной системы, но, так как масса Солнца и Земли несопоставимые, они стали противоположно направленными. Земля в соответствии с массой в своем тепловом движении непрерывно остывает. При этом Солнце, наоборот, Землю непрерывно нагревает. Земля поэтому является средой жизни, но поскольку механическое движение Земли перераспределяет солнечное излучение по земной поверхности, жизнь во всей ее полноте тоже оказывается сосредоточена здесь. Вернадский, не находя из этого исключений, писал: «Область жизни – вся поверхность планеты» [3, с.59].

Определяя конвекцию вещества в глубинных слоях планеты, остывание Земли является термодинамическим процессом, который вызывает и наиболее важные механические процессы в земной коре: движение тектонических плит, образование и дрейф континентов, вулканическую деятельность. Они, в свою очередь, определяют химический состав земной коры, претерпевающий в силу этого непрерывные изменения и, прежде всего, химическое обеднение водной среды из-за неуклонного переноса вещества из растворов в твердое состояние.

Но Земля, как и материя, изменяется, не изменяясь, потому что, возникая в результате распада и интеграции вещества Вселенной, атомно-молекулярное строение земного вещества не зависит от из-

менений Земли. Вследствие этого изменяет ее изменение строения земного вещества, появление клетки.

В торжество жизни остывание Земли обратили эукариоты, ибо они стали основой клеточного строения всего живого, кроме бактерий. В этом отрицании жизнью смерти проявляется неотвратимость бесконечного прогресса материи, обусловленная непрерывностью гравитации как его движущей силы. Поэтому, будучи источником эволюции Земли, гравитация является источником жизни, поскольку, изменяя Землю, гравитация изменяет формы жизни, изменяя обмен веществ. Причем достигается это не посредством изменений косного вещества по причине изменений среды, а изменением самого процесса обмена веществ, как процесса восстановления равновесия клетки и среды.

Подтверждение этому – возникновение эукариотов. В отличие от них, у прокариотов обмена веществ в том смысле, в каком он присущ эукариотам, не происходит, потому как появляются прокариоты при условии, что нужные им органические вещества уже содержит в себе вещество среды. Поэтому обмен веществ только восстанавливает равновесие клетки и среды. Таким образом, с появлением прокариотов биологическая форма движения обретает реальность жизни, становится действующей клеткой. Но эта жизнь остается зависимой от среды, движения физической формы, ибо клетка погибает в отсутствии в среде требуемых органических веществ, что ограничивает движение биологической формы движением физической формы.

Обособляет эти формы движения фотосинтез. На его основе клетки сами синтезируют органические вещества из неорганических веществ среды. Но это не устраняет зависимости биологической формы движения от физической. Ее сохранение обусловлено тем же фотосинтезом. Он, с одной стороны, разделяет биологическую и физическую формы движения, разделяя прокариоты, однако, с другой, появление нового обмена веществ исключает обобщение новых и старых прокариотов в составе каких-либо организмов в силу отличия обмена веществ. Бактерии поэтому могут существовать во всевозможных организмах, но при этом никаких многоклеточных организмов они не образуют.

Относительно самостоятельной биологическую форму движения делает только существование эукариотов. Возникают они вследствие изменения этим движением своего содержания, обмена веществ, который в ответ на изменения среды претерпевает обращение из фотосинтеза в клеточное дыхание, как иной способ обмена веществ. Изменяет обмен веществ длительное приспособление клеток к изменениям среды.

Происходит это в процессе симбиогенеза прокариотов, порожденного ими самими. Они, существуя вместе, но, оставаясь при этом разными, не могут стать одним целостным организмом ввиду различия обмена веществ. Вместе с тем разделиться и существовать автономно одна от другой эти клетки тоже не могут, поскольку при непрерывно

нарастающем химическом обеднении среды и ее насыщении свободным кислородом, они отдельно неизбежно погибнут, и с ними жизнь, началом которой они являются.

Но жизнь с того момента, когда она возникает, так же непрерывна, как и ее источник – гравитация. Поэтому естественный отбор на протяжении многих миллионов лет обращает различный обмен веществ симбионтов – прокариотов в единство бескислородного и кислородного обмена веществ клеток, обращая этим фотосинтез в клеточное дыхание, а клетки – прокариоты в эукариоты.

Достигается это тем, что изменение обмена веществ изменяет строение клеток, изменяя сущность жизни, воспроизводство клеток. Подобно тому, как в движении физической формы излучение вещества разделяет пространство-время на мировое и собственное пространство-время физических тел, атомов и молекул [8], обмен веществ, будучи содержанием движения биологической формы, разделяет пространство-время на мировое пространство-время среды и собственное пространство-время клеток, в котором клетка обращает в живое косное вещество среды. В итоге, разделяя пространство-время, обмен веществ порождает автономизацию клеток, ибо при бескислородном обмене веществ и фотосинтезе клетки существуют одинаково автономно.

Однако изменения среды изменяют обмен веществ и состоит изменение в том, что разный обмен веществ, бескислородный и кислородный, формирует общее пространство-время клеток-симбионтов. Обе такие клетки существуют в нем автономно, ибо воспроизводят себя на основе своего обмена веществ, но условием его осуществления является обобщение пространства-времени. Этого требует поддержание равновесия обмена веществ каждой клетки.

При автономном существовании клеток в идущем в них обмене веществ процессы диссимиляции и ассимиляции вещества взаимно уравновешены. Но когда при симбиозе клеток продукты этих процессов одновременно участвуют в обмене веществ как каждой из клеток, так и клеток-симбионтов, равновесие обмена веществ обеих клеток нарушается обмен веществ клетки-симбионта. При этом восстановление равновесия обмена веществ клеток становится возможно лишь в общем пространстве-времени, где обмен веществ каждой клетки может быть взаимно уравновешен как совокупный обмен веществ клеток.

Обусловлена эта возможность равновесием гравитации как единой силы – механической и тепловой. Так же, как атомы могут существовать только при условии того, что скорость фотонов, излучаемых частицами атомов, постоянна и одинакова, клетки существуют лишь при постоянной и одинаковой скорости свободных электронов, потоки которых определяют обмен веществ. Скорость эта постоянна, ибо стабильна масса покоя электронов, и одинакова потому, что в одном и том же поле тяготения, в том числе земном, ускорение любой массы одинаково. Но поскольку при одинаковом

ускорении энергия электронов тоже одинакова, то в общем пространстве-времени клеток-симбионтов одинакова и скорость биохимических реакций, что позволяет совокупному обмену веществ клеток достигать в нем собственного равновесия.

Нарушение симбиогенезисом равновесия обмена веществ разных клеток определяет специализацию в этом процессе каждой из них. Так как, оставаясь автономными в общем пространстве-времени, клетки прежде всего сохраняют автономность воспроизводства. Однако оно обусловлено делением клеток, что нарушает общность симбионтов. Но, если эти клетки – прокариоты, то они не имеют ядра и поэтому в ходе деления материнская хромосома каждой клетки делится на две дочерние. В связи с этим каждое новое поколение прокариотов, вступая в новый симбиоз, лишь углубляет специализацию клеток-симбионтов. Таким образом, закономерным итогом обобществления изменением среды как физической формой движения материи обмена веществ клеток-симбионтов в общем пространстве-времени становится перерождение клеток-прокариотов в процессе симбиогенезиса в единую клетку – эукариот, в составе которой одна клетка перерождается в ядро, другая во внутренний органоид – митохондрию, что обращает обмен веществ клеток – эукариотов в единство бескислородного обмена веществ и клеточного дыхания как кислородного обмена веществ.

Появление эукариотов придает биологической форме движения материи относительную самостоятельность, что делает еще более глубоким отрицание жизнью среды, физической формы движения. Выражается это в том, что, если прокариотов изменяет среда, то эукариоты сами изменяют среду. Преобразует движение биологической формы клеточное дыхание.

Этот процесс является обменом веществ, идущим в форме газообмена: поглощения клетками свободного кислорода и выделения в среду углекислого газа. Также протекает фотосинтез, но в обратной последовательности, клетки в нем поглощают углекислый газ и выделяют свободный кислород. Тем самым клеточное дыхание и фотосинтез – это обратные процессы.

Будучи обратными, клеточное дыхание и фотосинтез воплощают в себе непрерывность жизни, определяя круговорот жизни в среде и ее прогресс как соответствие живого изменениям среды. Поэтому изменение в существовании эукариотов, как новом витке прогресса жизни, направленности биологической формы движения обращает это движение из жизни клетки в жизнь биосферы в целостности всех царств живого, прежде всего, растений и животных. В этом неодолимом распространении жизни состоит объективное свидетельство того, что гравитация является источником жизни не только в пространстве-времени клетки, но и на Земле как планете Вселенной.

Однако гравитация порождает жизнь при условии, что жизнь равновесна так же, как она сама в своем единстве механической и тепловой силы, действие которой приводит в движение материю в

единстве механического и теплового движения. В связи с этим клеточное дыхание и фотосинтез процессы не только обратные, но и равновесные, и оттого, определяя круговорот жизни, они также определяют равновесие жизни, движения материи в его биологической форме, ибо в атмосфере весь свободный кислород клеточного дыхания как источника механического движения всего живого – это продукт фотосинтеза, солнечного излучения как теплового движения материи.

Вместе с тем самостоятельность биологической формы движения сугубо относительна, так как подчинение среды жизни, какой бы она не была, требует сохранения равновесия не только собственной жизни, но и равновесия жизни со средой. В существовании прокариотов равновесие клеток и среды достигается изменением клеток средой, однако эукариоты сами изменяют среду и поэтому достигают равновесия с ней тем, что, изменяя среду, изменяются сами, как это показывает различие строения клеток.

Новизна его состоит в наличии у эукариотов не только митохондрий, но и ядра. Вызывает формирование клетками этих органоидов насыщение земной атмосферы свободным кислородом в процессе фотосинтеза. Его концентрация около двух млрд лет назад быстро росла, от $< 0,1\%$ до $> 15\%$ по отношению к существующему уровню, в то время как для эукариотной клетки минимальная необходимая концентрация кислорода составляет лишь 5% от этого уровня [5]. Но поскольку кислород способен повреждать ДНК, белки, а также те или иные органоиды клеток, предотвращением этого стали митохондрии, поглощавшие свободный кислород, и ядро, которое защищало ДНК.

Так как клетка изменяет себя сама, ее изменения показывают, что клетка – живое существо, но вместе с тем и то, что одинаково с атомом изменения клетки строго определены: кодом ДНК, который обуславливает неизменность состава живого вещества, а также средой, изменяющей косное вещество. Эти границы позволяют клеткам в течение жизненного цикла изменять только собственную массу. Тем самым для клеток единственно возможным направлением развития становится наследственная изменчивость, изменение генотипа.

Изменяет его естественный отбор изменением наследственности клеток. Потому что, в отличие от разнообразия организмов, состоящих из клеток, сами клетки одинаковы и различаются прежде всего тем, что прокариотов изменяет среда, тогда как эукариоты сами изменяют среду. В различии этого отношения сущего к среде заключается необходимое условие перерождения одних клеток в другие, ибо при разном существовании различно воспроизводство клеток.

Прокариотов изменяет среда и, пока она неизменно содержит требуемые вещества, клетки так же неизменны, как следует это из существующих поныне цианобактерий, возникших, вероятнее всего, еще в архее. Среда прокариотов-симбионтов остается той же, но в ней они существуют в общем пространстве-времени. Взаимно изменяясь в нем в

ходе совокупного обмена веществ, клетки изменяются, поскольку изменяют наследственность. Закрепляя эти изменения, естественный отбор обращает клетки-прокариоты в органоиды эукариотов.

С появлением эукариотов жизнь подчиняет себе среду тем, что изменяет ее на основе наследственной изменчивости клеток. Она является механизмом изменения среды, потому что клетки, изменяя среду, изменяют себя и поэтому приобретают способность образовывать организмы. Обусловлено это, с одной стороны, относительной самостоятельностью жизнедеятельности эукариотов, что позволяет им, в отличие от прокариотов, интегрироваться в организмы, но, с другой, наследственной изменчивостью, ибо она приводит к возникновению дифференциации клеток организмов и в итоге к образованию многоклеточных организмов в составе органов или систем органов, формируют которые клетки с одинаковым генотипом.

Однако, если клетки воспроизводят себя делением, то организмы, кроме одноклеточных, делятся только на полы: мужской и женский. В этом различии состоит существо обращения клеток в свое иное, каким становятся организмы, ибо, в отличие от деления клеток, воспроизводство и размножение образуемых ими организмов предполагает не деление, а слияние клеток разных полов, как этого требует различие между полами. Так мужские и женские половые клетки равно содержат по 23 хромосомы, но клетки человека 46 хромосом.

Обуславливает появление полов разделение обмена веществ организмов на внешний, обмен веществ организмов и среды, и внутренний, обмен веществ клеток органов и организмов. Поэтому функции клеток организмов становятся различными: внешними и внутренними. В силу разницы функций одинаковые клетки, изменяясь по-разному, образуют совокупность разнообразных органов организмов, в том числе органов полового размножения, которое совершается посредством двойного оплодотворения растений и спаривания животных.

Разделяется воспроизводство и размножение клеток и организмов уже у эукариотов в составе одноклеточных организмов, простейших животных. Это, однако, зависит от среды. Если она позволяет, тогда одноклеточная инфузория воспроизводит себя делением клетки. В неблагоприятной среде две инфузории воспроизводят себя без размножения, оплодотворяя одна другую в результате обмена генетическим материалом.

Окончательно воспроизводство и размножение клеток и организмов, как сущности жизни и явлений сущности, разделяет половое размножение. Оно не может изменить сущности жизни, непрерывного обращения косного вещества в живое, поскольку носителем жизни является клетка, но неизбежно приводит к изменению явлений жизни, организмов, придавая существованию клеток все большую независимость от среды.

Потому как физическая форма движения является объективной основой движения биологической формы, жизни, эта взаимосвязь в движении материи его разных форм никак не может быть

нарушена. Но она изменяется сообразно с изменением форм движения, ибо чем глубже изменения среды, тем все более сложными становятся организмы. Однако, чем сложнее организмы, тем клетки организмов в меньшей степени зависят от среды. Так, если жизнедеятельность одноклеточной инфузории всецело подчинена среде, то существование клеток высших животных, теплокровных и живородящих, от изменений среды уже не зависит вследствие появления у них внутренней среды и ее автономности.

Но отделение от среды обращает обмен веществ клеток в обмен веществ организмов. Поэтому взаимодействие клеток многоклеточных организмов со средой, обращение косного вещества в живое, в чем состоит сущность жизни, определяет половое размножение, поскольку оплодотворение женской клетки мужской в силу вызываемой им перекрестной рекомбинации родительских генов изменяет наследственность клеток всего организма.

В результате, при половом размножении организмы воспроизводят себя в составе органов, наследственность клеток которых уже изменена. Это вместе с тем предполагает новое изменение наследственности тех же клеток, потому как жизненные циклы организмов и клеток по длительности разные, животные живут годами, клетки – часами. Вследствие этого организмы, изменяя в своей жизнедеятельности среду, изменяют себя изменением обмена веществ клеток, ибо наследственная изменчивость клеток, изменяя генотип клеток, определяет изменение наследственности каждой из них. В связи с этим, воспроизводство организмов, в отличие от клеток, проходит при условии изменения наследственности клеток. В этом отрицании отрицания живого проявляет себя разделение его полов как новый этап эволюции жизни, на котором гравитация, изменяя массу живого, обращает деление клеток в разделение полов живого.

Так же, как вследствие интеграции атомов косное вещество приобретает атомно-молекулярное строение, интеграция клеток придает живому веществу клеточное строение. Это делает многоклеточность стержнем эволюции жизни. Согласно постулатам дарвинизма, к факторам, определяющим характер этого процесса, относятся: естественный отбор, наследственность и наследственная изменчивость. Но потому как гравитация является единственным источником движения материи, каждый из этих факторов действует, как одна из ее форм.

В геологической истории биосфера складывается в форме совокупности биогеоценозов – систем жизни, равновесие которых достигается равновесием биологической формы движения и равновесием биологической и физической форм движения, жизни и среды. Однако в биогеоценозах, когда существуют самые разнообразные формы жизни, как, например, в тропическом лесу, обмен веществ организмов между собой и со средой происходит через пищевые сети, которые обобществляют в единые системы существование организмов разных видов, в лесу травоядные животные поедают растения, травоядных – хищники.

Для существования биогеоценозов поэтому необходимо, чтобы в любой текущий момент времени биомасса, как масса всего живого в биогеоценозе, и вся биомасса, производимая этим живым, как продукция биогеоценоза, могли быть неизменно равны. Это равенство является количественным выражением равновесия жизни и среды, живого и косного вещества в каждом биогеоценозе, и оно в каждом из них предполагает действие гравитации, направленное на его восстановление, независимо от условий нарушения равновесия.

Но поскольку среда существует в движении физической формы, которое равновесно всегда, пока неизменно атомно-молекулярное строение вещества, увеличение или уменьшение биомассы вследствие изменения среды сохраняет равновесие биогеоценоза лишь только при условии, что биоценоз в его составе остается равновесным. Вещество биомассы, однако, имеет клеточное строение и его клетки непрерывно изменяют свою массу и размножаются со скоростью, стремящейся к скорости свободного электрона тем больше, чем меньше масса образуемых клетками организмов. Поэтому равновесие биоценоза определяет не только естественный отбор, но и такие клеточные механизмы поддержания равновесия живого, как наследственность и наследственная изменчивость, чем достигается равновесие гравитации в единстве механической и тепловой силы.

В качестве механической силы гравитация в биогеоценозах и входящих в них биоценозах действует в форме естественного отбора. Потому что во всех этих системах естественный отбор изменяет биомассу и продукцию систем в зависимости от изменений среды биогеоценозов и организмов биоценозов, что является условием сохранения равновесия систем. Так, когда в биогеоценозах, допустим, оказывается, что изменение среды вызывает прирост травоядных, в них увеличивается число хищников.

Наследственность, определяя неизменность генотипа клеток организмов предыдущих поколений, и наследственная изменчивость, изменяя изменением организмов генотип клеток, действуют как тепловая сила. Потому что так же, как излучение свободных частиц и звезд уравнивает перемещение частиц и сжатие звезд, гравитация придает равновесность живому, уравнивая его изменения в механическом движении, вызывает которые естественный отбор, изменением клеток, как тепловым движением живого.

Наследственность придает живому равновесность прежде всего тем, что разделяет биоценозы на разные одинаково равновесные виды организмов. Они равновесные, так как половое размножение исключает смешение видов, в силу чего наследственность и естественный отбор сохраняют равновесие видов при каждой смене поколений: наследственность тем, что передает признаки видов из поколения в поколение, естественный отбор тем, что не допускает никаких отклонений от этих признаков.

Тем не менее, равновесие видов не означает равновесия между ними, ибо биомасса и продукция видов такие же разные, как и сами они. Уравнивает виды обособление каждого из них в экологических нишах биогеоценозов. Все ниши, несмотря на отличия видов, образуются в условиях достижения видами равновесия со средой. В результате возникает межвидовое равновесие, потому как выход видов из границ ниши, нарушая равновесие, вызывает межвидовую борьбу за существование. Она, приобретая в биоценозах форму естественного отбора, делает биогеоценозы равновесными в целом.

В экологических нишах равновесие видов со средой определяет прежде всего наследственная изменчивость. Изменяя генотип клеток при изменениях средой обмена веществ, она изменяет геном видов организмов и этим изменяет виды соответственно изменениям среды, так как в составе видов естественный отбор сохраняет лишь те организмы, которые этим изменениям отвечают. Так при выходе организмов на сушу наследственная изменчивость и естественный отбор превращают ласты в конечности так же, как вновь обращают конечности в ласты при переходе млекопитающих, китов или дельфинов, в воду.

Это действие гравитации как единого источника существования атома и клетки, Вселенной и биосферы, показывает, что бытие материи есть единство бытия разного сущего, различие которого определяет различие атома и клетки, косного и живого вещества. В силу различия сущего бытие всякого сущего не является бытием материи, но единство источника всякого сущего, гравитации, делает бытие всякого сущего бытием материи.

Поэтому бытие бесконечной материи, будучи бесконечным прогрессом, по своей сущности является непрерывным обращением количества в качество. В нем бесконечная материя обретает меру наличного бытия сущего и эта мера, как мера конечного, обращает количество в качество: хаос Большого взрыва в упорядоченную Вселенную, атомы в клетку. При этом обретение количеством качества не устраняет действительности количества и мерой его действия, как была, так и остается гравитация, как сила массы, количества вещества, которая в зависимости от величины массы придает веществу качества всякого сущего, каким бы это вещество не было: косным либо живым. Дискретность сущего не означает, таким образом, дискретности действия гравитации, оно непрерывно, ибо материя несотворима и неуничтожима.

Но, как показывает разбегание галактик, материя во Вселенной остается неравновесной, тогда как всякое сущее равновесно. Гравитация, в связи с этим, уравнивая материю, изменяет сущее. Однако, поскольку оно равновесно, изменяет сущее только изменение движения, в котором сущее существует. Так клетка изменяется при изменении обмена веществ, содержания биологической формы движения. Поэтому так же, как гравитация, делением клеток отделяет биологическую форму движения от физической и тем самым обращает клетки

в биосферу, ее действие, будучи непрерывным, изменяя движение животных, изменяет самих животных и биосферу. Состоит изменение в возникновении у одного из видов высших животных происхождения как материальной основы генезиса человека, его отделения от биосферы и отделения социальной формы движения, возникающей с человеком, от биологической.

При этом, если атомы изменяет изменение движения физической формы гравитацией, как происходит, например, при сжатии звезд, то живое, клетки и организмы, изменяют себя сами. Своим следствием это имеет то, что отделяет от физической биологическую форму движения и от нее социальную действие живого, клетки и человека, так как гравитация изменяет только обмен веществ. По причине этого, если воспроизводство клеток на основе наследственности и наследственной изменчивости изменяет клетки в соответствии с изменениями среды и обмена веществ, дальше они существуют в новом качестве и это новое качество отделение биологической формы движения от физической делает все более глубоким, вплоть до отделения новой, социальной формы движения.

Обусловленная непрерывностью гравитации, непрерывность отрицания живым веществом косного раскрывает достигаемое материей в биологической форме движения равенство самой себе, поскольку так же, как и материя, живое изменяет себя

само. В этом состоит наиболее существенное отличие клетки от атома, человека от машины. Но потому как клетка и атом, человек и машина в равной мере результат действия гравитации, то изменение гравитацией живого и косного вещества при всем различии между ними объективно подтверждает действительность гравитации как единственного источника движения материи

Список литературы

1. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М., 1971. Т. 1. (Т. 2, Т. 3).
2. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20.
3. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. М., 2002.
4. Грин Б. Элегантная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории. М., 2007.
5. Федонкин М. А. Сужение геохимического базиса жизни и эвкарриотизация биосферы: причинная связь. // сайт repository. geologyscience.ru
6. Пушаровский Д. Ю., Пушаровский Ю. М. Состав и строение мантии Земли // сайт priroda.ru
7. Александров М. А. Бесконечность конечной Вселенной. М., 2014.
8. Александров М. А., Попов М. В. Пространство-время // Философия и общество. Москва, 2018. №4 (89). С. 5-28.